

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

4 JILD, 1 SON

2023

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich POLITICS AND LAW: PROBLEMS OF INTERACTION.....	5
2. Qilichev Nosirbek Jasur o'g'li YARASHGANLIK MUNOSABATI BILAN MA'MURIY JAVOBGARLIKDAN OZOD QILISH.....	10
3. Тўлқин Саттарович Жуманов ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ УЧУН ПРОФЕССИОНАЛ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ (ИИВ АКАДЕМИЯСИ МИСОЛИДА).....	15
4. Алишер Абдусалимович Махмудов ПРОКУРАТУРА ТИЗИМИ БОШҚАРУВИДА КОЛЛЕГИАЛ ОРГАНЛАРНИНГ ЎРНИ (ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ).....	21
5. Olimova Zarina Bahodirovna KIBER HUQUQNING ASOSIY TUSHUNCHALARI, MANBAALARI VA HUQUQ TIZIMIDAGI HUQUQIY MAQOMI.....	27
6. Акрамов Бурхонхўжа Баходирович ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАРНИНГ МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ХУСУСИЙ СЕКТОРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	32
7. Иброҳимова Зулхумор Солих қизи ШАҲВОНИЙ ШИЛҚИМЛИК ҚИЛИШ ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИНГ ЮРИДИК ТАҲЛИЛИ.....	36

Акрамов Бурхонхўжа Баходирович
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
хузуридаги Жазони ижро этиш департаменти
Ташкилий бошқарма бошлиғининг ўринбосари подполковник

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАРНИНГ МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ХУСУСИЙ СЕКТОРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10372921>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада миллий жазони ижро этиш тизими муассасаларида маҳкумларнинг меҳнат фаолиятини ташкил этишда хусусий секторни жалб қилишнинг айрим масалалари кўриб чиқилган. Хусусан, меҳнат озодликдан маҳрум қилиш жойларида ахлоқ ва интизомни таъминлайдиган бош омилларидан бири эканлиги қайд этилиб, айтиш мумкин бу соҳага хусусий секторни жалб этишнинг самарали йўллари ва айрим хавф-хатарлари очиқ берилди, ҳамда тегишли таклифлар илгари сурилади.

Калит сўзлар: маҳкум, жазони ижро этиш тизими, озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш муассасаси, меҳнат, хусусий сектор, ишлаб чиқариш.

Акрамов Бурхонхўжа Бахадирович
Заместитель начальника Организационного
управления Департамента по исполнению
наказаний при Министерстве внутренних
дел Республики Узбекистан подполковник

ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА К ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы привлечения частного сектора к организации трудовой деятельности заключенных в учреждениях национальной пенитенциарной системы. В частности, отмечается, что труд является одним из основных факторов, обеспечивающих нравственность и дисциплину в местах лишения свободы, и в то же время раскрываются эффективные пути и некоторые риски вовлечения частного сектора в данную сферу, а также выдвигаются соответствующие предложения.

Ключевые слова: осужденный, пенитенциарная система, учреждение по исполнению наказания в виде лишения свободы, труд, частный сектор, производство.

Akramov Burkhonkhuja Bahadirovich
Deputy Chief of the Organizational Directorate of
the Department of Punishment of the Ministry of the
Interior of the Republic of Uzbekistan Lieutenant Colonel

ISSUES OF INVOLVING THE PRIVATE SECTOR IN ORGANIZING THE LABOR ACTIVITIES OF PRISONERS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

ANNOTATION

This article reveals some issues of involving the private sector in organizing the labor activities of prisoners in institutions of the national penitentiary system. In particular, it is noted that labor is one of the main factors ensuring morality and discipline in places of deprivation of liberty, and at the same time, effective ways and some risks of involving the private sector in this area are revealed, and corresponding proposals are put forward.

Key words: convict, penitentiary system, institution for the execution of punishment in the form of imprisonment, labor, private sector, production.

Ижтимоий-фойдали меҳнат озодликдан маҳрум қилиш, ахлоқ тузатиш ишлари сингари жазоларни ижро этишнинг зарурий шарти ҳисобланади.

ЖИКда озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган ҳар бир маҳкумнинг меҳнат қилиш мажбурияти мустақамланган.

Юридик адабиётларда маҳкумларни меҳнатга жалб қилиш мақсадлари баҳс-мунозараларга сабаб бўлган. Маҳкумларни меҳнатга жалб қилишнинг асосий мақсадларини иқтисодий омиллар, тарбиялаш ва қайта тарбиялаш билан боғлайдиган нуқтаи назар айниқса қўллаб-қувватланган.

Ҳозирги вақтда мамлакатимиздаги ҳуқуқий давлат қуриш, фуқаролик жамиятини шакллантириш, меҳнатни баҳолашда ижтимоий адолат масалаларини англаб етиш жараёнлари пенитенциар тизим билан ҳам бевосита боғлиқ ва маҳкумлар меҳнати муаммоларига умумий нуқтаи назардан ёндашишни талаб этади. Маҳкумлар меҳнати озодликдан маҳрум қилиш жойларида “ахлоқий интизомни таъминлайдиган ва юксалтирадиган турмуш тарзи”ни яратишнинг бош омилларидан бири ҳисобланади.

Пенитенциар муассасаларни бозор муносабатларига кенг жалб этишга ҳаракат қилмоқдалар, аммо бундай уринишлар, бизнингча, самара бермайди, бошқа томондан эса, меҳнатнинг иқтисодий мақсадларини биринчи ўринга қўяди.

Ўзбекистон Республикаси халқаро бозор муносабатлари иштирокчиси экангани боис, иқтисоди ривожланган мамлакатлардаги пенитенциар тизимларнинг тажрибасини ўрганиш, бизнингча, мақсадга мувофиқ бўлади. Ҳозирда бу йўлда маълум қадамлар ташланмоқда. Бизнингча, бозор муносабатлари жинойий жазолар тизимига татбиқ этилиши мумкин эмас, биз меҳнат жараёнини бозордаги ўзгаришларга қараб ташкил эта олмаймиз. Шу билан бир вақтда, пенитенциар муассасалар мамлакатдаги жараёнларга қўшилмасдан фаолият кўрсата олмайди (айниқса, маҳкумларни меҳнатга жалб қилишда). Жиноят-ижроия тизимига юкланган асосий вазифаларни бажариш ҳар қандай шароитда давлат томонидан муайян даражада кафолатланмоғи лозим. Жазони ижро этиш тизими мамлакатда амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида юз бериши мумкин бўлган салбий жараёнлардан ҳуқуқий ва иқтисодий ҳимояланган бўлиши керак.

Жиноят-ижроия тизимини ислоҳ қилиш жараёнида маҳкумлар меҳнати мақсадларининг ўзаро нисбатида устунлик ижтимоий мақсадларга берилиши лозим ва бу маҳкумларнинг меҳнатда фаоллигини кучайтиришга, бинобарин, тарбиявий таъсир кўрсатишнинг самарадорлигини оширишга қўмаклашади.

Маҳкумларни меҳнатга жалб қилиш учун ҳуқуқий ва иқтисодий шароитларни таъминлаш аввало, жазони ўтаётган шахсларда меҳнатга ижобий муносабатни

шақлантйрувчи ишлаб чиқаришни қайта куриш ва мазкур фаолиятнинг бошқарув тузилмасини такомиллаштириш ҳисобига эришиш мумкин.

Маҳкумларга Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг меҳнат қилиш ва меҳнат таътилига чиқиш ҳуқуқлари татбиқ этилади. Маҳкумларни иш билан таъминлаш жазони ижро этиш муассасаларида ёки улардан ташқарида иш ўринларини ташкил этиш йўли билан амалга оширилади. Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар учун меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгилаб қўйилган иш вақтининг энг кўп нормасига риоя этган ҳолда, одатда, олти кунлик иш ҳафтаси белгиланади. Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган, меҳнатга жалб этилган маҳкумларга ҳар ҳафтада камида бир дам олиш куни берилади. Улар байрам (ишланмайдиган) кунларида ишдан озод қилинади. Манзил-колониялардаги маҳкумлар муддати ўн беш иш кунидан иборат ҳақ тўланадиган ҳар йилги меҳнат таътилига чиқиш ҳуқуқига эга. Таътил қонунда белгиланган тартибда манзил-колония доирасидан четга чиқиш ҳуқуқи билан берилади. Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар меҳнатига меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳақ тўланади. Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар жазодан озод бўлганларидан сўнг қонун ҳужжатларига мувофиқ давлат пенсия таъминоти ҳуқуқига эга бўлади.

Маҳкумларга Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг меҳнат қилиш ва меҳнат таътилига чиқиш ҳуқуқлари татбиқ этилади. Маҳкумларни иш билан таъминлаш жазони ижро этиш муассасаларида ёки улардан ташқарида иш ўринларини ташкил этиш йўли билан амалга оширилади. Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар учун меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгилаб қўйилган иш вақтининг энг кўп нормасига риоя этган ҳолда, одатда, олти кунлик иш ҳафтаси белгиланади. Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган, меҳнатга жалб этилган маҳкумларга ҳар ҳафтада камида бир дам олиш куни берилади. Улар байрам (ишланмайдиган) кунларида ишдан озод қилинади. Манзил-колониялардаги маҳкумлар муддати ўн беш иш кунидан иборат ҳақ тўланадиган ҳар йилги меҳнат таътилига чиқиш ҳуқуқига эга. Таътил қонунда белгиланган тартибда манзил-колония доирасидан четга чиқиш ҳуқуқи билан берилади. Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар меҳнатига меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳақ тўланади. Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар жазодан озод бўлганларидан сўнг қонун ҳужжатларига мувофиқ давлат пенсия таъминоти ҳуқуқига эга бўлади.

Хусусий жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларни сақлаш шароитларининг яхшиланиши билан бир қаторда, давлат жазони ижро этиш муассасаларининг маҳкумларга тўлиб кетганлиги ҳам турмаларни бошқаришга хусусий секторни жалб қилиш ҳақидаги таклиф фойдасига келтириляётган асосий далил ҳисобланади. Аммо жазони ижро этиш муассасаларини хусусийлаштириш ҳаракати кўп сонли саволлар туғдиради.

Мазкур муаммонинг мураккаблиги бир қатор омиллар ва ҳолатлар билан белгиланади.

Жиноий жазони ижро этиш тизимига хусусий секторни жалб қилиш озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ижро этишнинг асосий мақсади ва вазифаси ўз капиталини кўпайтириш, даромадларини ошириш, мумкин қадар кўп фойда олишдан иборат бўлган тижоратчилар, тадбиркорлар қўлига топшириш билан боғлиқ. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида маҳкумлар ахлоқини тузатишдан уларнинг меҳнат фаолиятидан даромад олишга кўчирилиши хавфи мавжуд. Жиноят-ижроия қонун ҳужжатларининг мақсад ва вазифалари билан жазони ижро этиш муассасаларининг маҳкумларни жамиятдан ажратиш шароитларида сақлашга қараганда кенгроқ бўлган мақсад ва вазифалари ўртасидаги мутаносиблик бузилиши мумкин.

Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларни меҳнат билан банд бўлишини таъминлаш даражасини ошириш орқали профилактик функция самарадорлигини ошириш мумкин. Соҳа мутахассислари ўтказган тадқиқот натижасида олинган маълумотлар ишлаб чиқариш фаолияти маҳкумлар ахлоқан тузалишига ижобий таъсир кўрсатувчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади, деган хулосага келиш имконини беради. Озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш бўйича хорижий мамлакатлар (айниқса, Финляндия, Швейцария, ГФР ва бошқа Европа давлатлари) тажрибасини тадқиқ этиш асосида мазкур мамлакатларда

ушбу муассасаларнинг асосий фаолияти у ерда сақланаётган маҳкумларни ўқитиш, уларда юксак касбий билим ва кўникмаларни шакллантириш, пировард натижада, бу шахслар жазони ўтаб бўлгач, давлат ва жамият учун фойдали, махсус билимга эга бўлган мутахассис сифатида ўз ҳаётларини давом эттиришга эришиш эканлигига эътибор қаратиш лозим. Бунинг учун, аввало, **ЖИК 88-моддасини қўйидаги мазмундаги учинчи қисм билан тўлдириш** таклиф этилади:

“Жиноят-ижроия тизимидан ташқаридаги бошқа корхоналарда маҳкумларни меҳнатга жалб қилиш маҳкум, корхона ва жазони ижро этиш муассасаси раҳбари ўртасида тузиладиган шартнома асосида амалга оширилади”.

Ўз навбатида, жазони ижро этиш муассасалари маъмуриятига маҳкумлар учун иш жойларини яратиш бўйича зарур чораларни амалга ошириш мажбуриятини белгилаш мақсадга мувофиқ. Шу мақсадда **ЖИК 89-моддасини қўйидаги мазмундаги учинчи қисм билан тўлдириш** таклиф этилади:

“Жазони ижро этиш муассасалари маъмурияти маҳкумлар учун иш жойларини яратиш бўйича зарур чораларни амалга оширади.”.

Адабиётлар

1. Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения. – СПб., 2013. – С. 88.
2. Алферов Ю.А. Общий кризис уголовно исполнительной системы России и основные пути его преодоления в современных. // Выживаемость предприятий ИТУ в условиях рынка: новые структуры и механизмы деятельности. – Рязань, 2013. – С. 15.
3. Илюшин Н.Н. Прововые и организационные вопросы стимулирования труда осужденных в исправительных колониях: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 22.
4. Радкевич В.С., Матросов В.А. Организация трудовой деятельности осужденных в условиях рыночной экономики // Совершенствование законодательства и практики учреждений, исполняющих наказания, на основе Конституций РФ: тезисы докладов и сообщений. – М., 2015. – С. 87.
5. Шлыков В.В. Организационно-правовые основы производственной деятельности исправительных колоний в целях исправления и трудовой адаптации осужденных: Дисс. ...канд. юрид. наук. – Рязань, 2007. – С. 73–74.; Нажимов М.Ш. Озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлашнинг ҳуқуқий асослари ва такомиллаштириш муаммолари. Юридик фанлар номз. илм. дар. ол. учун ёзил. дисс... – Тошкент: ТДЮИ, 2010. – Б. 112.
6. XX асрнинг 90-йиллари бошида Германияда “Хавф остидагиларга ёрдам” деган расмий ном остида муассасаларнинг бутун бир тармоғи ташкил этилган (Гавришкв Б. В немецкой тюрьме // Преступление и наказание. 2000. №1. – С. 44).

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000